

Территориальная доступность региональных систем среднего профессионального образования

Ломтева Е. В. *, Бедарева Л. Ю.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Москва, Российская Федерация; *lomteva-ev@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассмотрены вопросы развития инфраструктуры региональных систем среднего профессионального образования, а также территориальная доступность профессиональных образовательных организаций для молодежи. В рамках исследования авторы рассматривают соблюдение государственных гарантий реализации права молодежи на профессиональное образование в части обеспеченности бюджетными местами в образовательных организациях среднего профессионального образования и местами в общежитиях, а также допустимое значение удельного веса числа зданий государственных профессиональных образовательных организаций, приспособленных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Основанием для исследования послужили Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р¹ и Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 г.² В результате проведенного исследования авторами были выявлены регионы, находящиеся в группе риска по доступности среднего профессионального образования. Расчеты проводились с учетом демографического прогноза и миграции молодежи.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, инфраструктура СПО, образовательная миграция, доступность профессионального образования, демография

Для цитирования: Ломтева Е. В., Бедарева Л. Ю. Территориальная доступность региональных систем среднего профессионального образования // Управленческое консультирование. 2024. № 1. С. 194–204.

Territorial Accessibility of Regional Systems of Secondary Vocational Education

Elena V. Lomteva*, Larisa Yu. Bedareva

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation; *lomteva-ev@ranepa.ru

ABSTRACT

The article discusses the development of the infrastructure of regional systems of secondary vocational education, as well as the territorial accessibility of professional educational organizations (VET) for young people. As part of the study, the authors consider compliance with state guarantees for the implementation of the right of young people to vocational education in terms of providing budgetary places in educational organizations of the open-ended educational system and places in hostels, as well as the permissible value of the specific gravity

¹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategiya_prostranstvennogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda/?ysclid=lf00ngkgll797011382 (дата обращения: 24.01.2023 г.).

² Там же.

of the number of buildings of state public educational institutions adapted for training people with disabilities and disabled people. The basis for the study was the Spatial Development Strategy of the Russian Federation for the period until 2025, approved by order of the Government of the Russian Federation of February 13, 2019 N 207-r and the Development Strategy for the system of training workers and the formation of applied qualifications in the Russian Federation for the period until 2030. As a result of the study, the authors identified regions at risk for the availability of secondary vocational education. Calculations were carried out taking into account the demographic forecast and migration of young people.

The article was written on the basis of the RANEPА state assignment research programme.

Keywords: secondary vocational education, vocational infrastructure, educational migration, availability of vocational education, demographics.

For citing: Lomteva E. V., Bedareva L. Yu. Territorial Accessibility of Regional Systems of Secondary Vocational Education // Administrative consulting. 2024. N 1. P. 194–204.

Анализ динамики приема в образовательные организации среднего профессионального образования показывает, что интерес к системе среднего профессионального образования (СПО) неуклонно растет [1; 2; 6]. Динамика спроса на среднее профессиональное образование и прогнозируемое увеличение численности молодежи в возрасте 15–19 лет приведет в будущем к увеличению нагрузки на инфраструктуру СПО и, как следствие, снизит доступность данного уровня образования для тех молодых людей, кто стремится учиться на бюджетной основе.

Доступность образования и, в частности, среднего профессионального образования рассматривалась в работах различных авторов. Рядом зарубежных авторов рассматривалась доступность среднего профессионального образования для студентов с ограниченными возможностями здоровья в рамках цифровизации образовательного процесса [9], доступность профессионального образования в период пандемии [8], а также территориальная доступность системы профессиональной подготовки в рамках реформирования системы образования¹. Российские исследователи также рассматривали доступность среднего профессионального образования, но основные публикации по этой теме были направлены на изучение территориальной организации профессиональных образовательных организаций [4], рассматривались вопросы формирования интегрированных сетевых образовательных структур на уровне региона [5], анализировалась организация сетевого взаимодействия организаций среднего профессионального образования в регионе и предлагались рекомендации по его ресурсному обеспечению [7], предлагалась модель сетевого управления образовательным потенциалом территории на примере системы среднего профессионального образования как наиболее регионально ориентированной на рынок труда и обеспечение экономики региона высококвалифицированными кадрами [3].

Однако вопросам доступности среднего профессионального образования с точки зрения обеспечения государственной гарантии получения образования в работах российских авторов не уделялось значимого внимания. Также не рассматри-

¹ Cedefop (2023). The future of vocational education and training in Europe: 50 dimensions of vocational education and training: Cedefop's analytical framework for comparing VET. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper. No. 92. [Электронный ресурс]. URL: <http://data.europa.eu/doi/10.2801/57908> (дата обращения: 13.02.2023); OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), ILO, The World Bank, 2016. «Report Prepared for the G20 Employment Working Group with Inputs from The International Monetary Fund» [Электронный ресурс]. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_563296.pdf (дата обращения: 13.02.2023); Summary of Change Decisions. Reform of Vocational Education. MITO — Te Pūkenga [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mito.org.nz/assets/PDFs/RoVE/RoVE-Decisions-Detailed-Summary-of-Changes-1-August-2019.pdf> (дата обращения: 13.02.2023).

вался вопрос обеспеченности обучающихся местами в общежитиях, что является достаточно серьезной проблемой для миграции молодежи в другие регионы с целью получения желаемого образования. При планировании нагрузки на профессиональные образовательные организации (ПОО) не учитывается и планируемая нагрузка на образовательные организации ОО: при изменении в ту или иную сторону демографических показателей эта нагрузка может как вырасти, так и сократиться. Так, по данным 2021 г. субъекты Российской Федерации, в которых наблюдается приток молодежи, поступающей в СПО (более 20%): Республика Алтай, г. Санкт-Петербург, г. Москва, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика. Субъекты Российской Федерации, в которых наблюдается отток молодежи, поступающей в СПО (более 10%): Ленинградская область, Республика Тыва, Республика Адыгея, Еврейская автономная область.

Настоящее исследование базируется на анализе текущего и прогнозного уровней минимально допустимой обеспеченности молодежи бюджетными местами в государственных образовательных организациях (ОО) СПО во всех субъектах Российской Федерации. Итогами исследования стали оценка доступности инфраструктуры региональных систем СПО и предложения по ее совершенствованию.

Структура сети образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, на протяжении последних лет практически не менялась. На сегодняшний день самостоятельные профессиональные образовательные организации составляют 70,2%, на второй позиции находятся филиалы ПОО — 13,1%, затем филиалы и головные образовательные организации высшего образования, реализующие программы подготовки СПО — 9,3% и 7,4% соответственно. Среди ПОО, несмотря на то что большую долю составляют государственные образовательные организации (ОО), наблюдается тенденция их сокращения и в то же время увеличение частных ОО (рис. 1).

Сокращение государственных ПОО можно объяснить политикой укрупнения и объединения нескольких ОО в одну организацию, увеличению же частных ПОО способствует, с одной стороны, снижение контрольных цифр приема на бюджетные места и увеличение числа платных мест в государственных ПОО, с другой стороны, уменьшение или даже полное отсутствие предложения обучения со стороны государственных ПОО по ряду профессий и специальностей, в которых заинтересована молодежь, поэтому, когда у выпускников школ возникает необходимость выбирать между обучением на платной основе в государственном или частном ПОО, часть молодежи выбирает обучение в частном секторе СПО. Инертность реакции государственных ПОО и в то же время динамичность частных в отношении увеличивающегося контингента поступающих за счет роста демографии, также сказывается на увеличении сети частных организаций СПО. Динамика последних нескольких лет показала увеличение доли молодежи, выбирающей СПО, плюс 15 пп. (с 31,9% в 2015 г. до 47,2% в 2021 г.). При этом прием за данный период в государственные образовательные организации среднего профессионального образования (ОО СПО) вырос лишь в 1,5 раза, а в частные ПОО почти в 3 раза. Ниже представлены регионы с наибольшей долей (более 20%) частных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.

**Субъекты Российской Федерации
с долей негосударственных ОО СПО более 20%**

Ставропольский край	40,6
Чеченская Республика	40,0
Республика Дагестан	37,7
Республика Ингушетия	35,7

Москва	27,0
Краснодарский край	26,4
Карачаево-Черкесская Республика	26,3
Калининградская область	26,1
Московская область	25,0
Калужская область	24,2
Республика Татарстан	24,2
Смоленская область	22,2

Источник: Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (форма № СПО-1); Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности профессиональной образовательной организации (форма № СПО-2).

Учитывая вышеизложенное, а также увеличение численности молодежи в возрасте 15–19 лет (согласно демографическому прогнозу по однолетним возрастам) можно говорить о необходимости новых подходов к территориальному планированию сети образовательных организаций СПО. Развитие региональной инфраструктуры системы среднего профессионального образования должно быть направлено на определение функционального назначения объектов СПО с учетом максимально эффективного использования площадей исходя из совокупности социально-

Рис. 1. Динамика изменения сети государственных и частных профессиональных образовательных организаций по учебным годам

Fig. 1. Dynamics of changes in the network of public and private professional educational organizations by year

Источник: Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (форма № СПО-1) [Электронный ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/activity/statistics/secondary_prof_edu; Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности профессиональной образовательной организации (форма № СПО-2) [Электронный ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/activity/statistics/secondary_prof_edu (дата обращения: 25.02.2023 г.).

экономических факторов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий, принимая во внимание интересы граждан.

Пространственная сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, должна стать составной частью социально-экономической политики региона, а создание нового ландшафта сети профессиональных образовательных организаций предусматривать обеспечение достаточно гибкого реагирования на происходящие изменения на региональных рынках труда. Несбалансированность предлагаемых образовательными организациями СПО программ подготовки и реальных потребностей регионального рынка труда приводят к переизбытку невостребованных выпускников со средним профессиональным образованием при сохраняющемся спросе в квалифицированных рабочих и служащих.

Кроме того, проблема дисбаланса между выпуском специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих СПО и потребностями региональных рынков труда в кадрах соответствующей квалификации, осложняется отсутствием утвержденной на федеральном уровне методологии сопоставления названий профессий и специальностей, указанных в ОКВЭД, и названий профессий/специальностей из перечней СПО и высшего образования (ВО), что приводит к трудностям при формировании перечней востребованных и перспективных профессий и специальностей в субъектах Российской Федерации (ТОП-РЕГИОН). Отсутствие сопоставления профессий (специальностей), по которым обучают в ОО СПО и ВО, и профессий (специальностей), востребованных на региональном рынке труда, не позволяет осуществлять своевременную оптимизацию учебного процесса, а также совершенствование инфраструктуры соответствующих образовательных организаций, в том числе решать вопрос о строительстве новых учебно-лабораторных зданий или реконструкции уже существующих.

Одним из факторов, влияющим на развитие инфраструктуры среднего профессионального образования в регионе, является увеличение или снижение учащихся из других регионов, так называемая образовательная миграция. И если раньше образовательная миграция была характерна больше для учащихся системы высшего образования, то в настоящее время можно говорить и о повышении мобильности обучающихся в колледжах. Образовательная миграция выпускников общеобразовательных школ из других регионов с целью поступления в образовательные организации СПО и ВО, с одной стороны, приводит к сокращению доступности этих уровней образования для жителей данного региона, а с другой, способствует оттоку молодого трудоспособного населения из региона-донора. Ниже представлены регионы, в которых наблюдается устойчивый приток молодежи из других регионов, поступающей в профессиональные организации.

Доля принятых по программам СПО (очно) из числа граждан, получивших общее образование в другом субъекте, %

Республика Алтай	53,0
Санкт-Петербург	36,6
Москва	28,0
Республика Адыгея	21,7
Карачаево-Черкесская Республика	20,7
Кабардино-Балкарская Республика	16,8
Республика Хакасия	16,8
Новосибирская область	15,4
Тюменская область	14,3

Рязанская область	13,5
Хабаровский край	13,5

Источник: Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (форма № СПО-1).

С целью совершенствования подходов к территориальному планированию сети образовательных организаций СПО необходимо проводить оценку территориальной доступности среднего профессионального образования как на текущий момент времени, так и на прогнозные периоды. Методология такой оценки предложена Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС. Разработана она на базе двух нормативно-правовых документов в сфере территориального планирования объектов ОО СПО:

- Приказ Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 г. № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»¹;
- Письмо Министерства образования и науки от 4 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях»².

В вышеуказанных документах обозначено три ключевых расчетных показателя оценки территориальной доступности среднего профессионального образования.

1. Показатель минимально допустимой обеспеченности бюджетными местами в ОО СПО региона (Q_{min}).

Данный показатель характеризует обеспечение государственных гарантий по числу бюджетных мест в образовательных организациях СПО. Q_{min} является расчетным показателем, значение которого зависит от 2-х коэффициентов (k_1 и k_2), суммарное значение которых находится в диапазоне от 0,15 до 0,45. Каждый субъект Российской Федерации вправе выбирать значения этих коэффициентов на свое усмотрение:

- k_1 — это коэффициент обеспеченности подростков в возрастной группе места-ми в организациях среднего образования, проживающих в городском округе/городском поселении. Определяется с учетом фактической потребности по данным уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются на уровне 0,1–0,25;
- k_2 — это коэффициент обеспеченности подростков в возрастной группе места-ми в организациях среднего образования, проживающих в субъекте Российской Федерации/муниципальном районе. Определяется с учетом фактической потребности по данным уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются на уровне 0,05–0,2.

С учетом вариативности суммы $k_1 + k_2$ в расчетах минимально допустимой обеспеченности бюджетными местами в ОО СПО использовались крайние значения указанного ранее диапазона для коэффициентов, а именно 0,15 и 0,45, соответственно были получены нижняя минимально допустимая граница Q_{min1} и верхняя минимально допустимая граница — Q_{min2} , где:

- Q_{min1} — соответствует 15,0% от численности населения в возрасте 16–19 лет;
- Q_{min2} — соответствует 45,0% от численности населения в возрасте 16–19 лет.

¹ Приказ Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 г. № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» [Электронный ресурс]. URL: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-minekonomrazvitija-rossii-ot-15022021-n-71-ob-utverzhenii/?ysclid=lf2q2v4vvj290527763> (дата обращения: 12.02.2023).

² Письмо Министерства образования и науки от 4 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71322382/?ysclid=lf2q4e74cw595429444> (дата обращения: 12.02.2023).

При этом следует учитывать, что число мест в ОО СПО региона должно быть больше Q_{min1} — это обязательное условие соблюдения государственных гарантий обеспечения бюджетными местами в ОО СПО. Возрастной диапазон молодежи 16–19 лет был установлен исходя из требований приказа Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 г. № 71, хотя в письме Министерства образования и науки от 4 мая 2016 г. № АК-950/02 возрастной диапазон определен от 15 до 19 лет.

2. Минимально допустимое значение удельного веса числа зданий государственных ОО СПО, приспособленных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (D_{min}).

В нашей стране создаются необходимые условия для получения качественного профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами. Государственные гарантии на получение профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидами обозначены в Федеральном законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»¹.

Согласно нормативу, установленному приказом Минэкономразвития № 71, минимально допустимое значение удельного веса числа зданий государственных ОО СПО, приспособленных для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, не должно опускаться ниже 25% от общего количества зданий государственных ОО СПО.

3. Минимально допустимая обеспеченность местами в общежитиях государственных ОО СПО (L_{min}).

Как уже было сказано ранее, образовательная миграция оказывает влияние на прием в образовательные организации СПО. Сама по себе образовательная миграция подразделяется на 2 вида: межрегиональная миграция (переезд с целью обучения из одного региона в другой) и внутрирегиональная миграция, когда выпускники школ в сельской местности или в малых городах, приезжают учиться в региональные столицы. Именно поэтому данный показатель включен в перечень необходимых и достаточных для проведения оценки доступности среднего профессионального образования. Минимально допустимая обеспеченность местами в общежитиях государственных ОО СПО — это расчетный показатель, значение которого не должно быть меньше 15,0% относительно общей численности учащихся очной формы обучения в государственных ОО СПО.

В ходе апробации методологии оценки территориальной доступности среднего профессионального образования для молодежи в регионах, учитывающей все вышеперечисленные показатели, были получены результаты, которые показали, что на период 2021/22 учебного года только в Чеченской Республике обеспеченность бюджетными местами в ОО СПО меньше нижней границы допустимого минимального значения, т. е. менее 15,0% относительно численности населения в возрасте 16–19 лет. В 56 регионах данный показатель находился внутри диапазона 15,0–45,0% (причем во многих из них ближе к верхней границе диапазона, т. е. ближе к 45,0%) и в 28 превысил значение в 45,0%, что можно отметить как хорошее обеспечение доступности СПО для молодежи со стороны государства. Но вот оценка перспектив обеспеченности на прогнозные периоды в 5 и 10 лет относительно 2021/2022 уч. года показала совершенно другие результаты.

Через 5 лет (2026/27 уч. год) из списка 28 регионов, в которых минимальная допустимая обеспеченность бюджетными местами в ОО СПО была более 45,0%, останется только 9 регионов. В Свердловской, Ростовской, Нижегородской, Кемеровской, Омской, Белгородской, Тульской, Кировской, Пензенской, Курской, Липецкой, Рязанской, Курганской и Орловской областях; Республике Алтай; Республи-

¹ Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/?ysclid=lf2pfx4ulu337597491 (дата обращения: 04.02.2023).

ке Марий Эл; Чувашской Республике; Пермском крае и г. Санкт-Петербург прогнозируется снижение показателя менее 45,0%, а для 56 регионов с показателем от 15,0 до 45,0% само значение также уменьшится в прогнозный период и будет ближе к середине данного диапазона или даже к его нижней границе. В Чеченской Республике показатель еще уменьшится по сравнению с 2021/22 уч. годом.

Через 10 лет (2031/32 уч. год) в топе регионов, превысивших планку в 45,0% минимально допустимой обеспеченности местами в СПО, останется всего три региона — Архангельская, Тамбовская и Магаданская области (рис. 2), из 9 топовых регионов 5-летнего прогнозного периода данный показатель снизится (станет менее 45,0%) еще в 6 регионах — Самарская, Ярославская, Вологодская, Костромская и Новгородская области; Хабаровский край. При этом к Чеченской Республике, в которой не будет выполняться допустимый минимум по обеспеченности местами в ОО СПО, добавится Москва.

Касательно показателя минимально допустимого значения удельного веса числа зданий государственных ОО СПО, приспособленных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по субъектам Российской Федерации, можно отметить, что только в трех регионах — Камчатском крае, Республике Коми и Ненецком автономном округе он не выполняется (меньше минимально допустимого значения). В остальных регионах как в настоящее время, так и на перспективу норматив по данному показателю выполняется.

Оценка же минимально допустимой обеспеченности учащихся ОО СПО местами в общежитиях со стороны государства показала, что на 2021/22 уч. год в 40 из 85 регионов норматив в 25,0% относительно численности учащихся очной формы обучения уже не выполнялся (рис. 5).

В перспективе через 5 лет в 2026/27 уч. году число регионов, с невыполненным нормативом допустимой минимальной обеспеченности местами в общежитиях ОО

Рис. 2. Регионы, в которых обеспеченность местами в ОО СПО (за счет бюджетных средств) более 45,0% относительно численности населения в возрасте 16–19 лет, учебные помещения (прогнозный период через 10 лет — 2031/32 уч. г.)

Fig. 2. Regions with more than 45.0% of the 16–19-year-old population in the SPO SAR (at the expense of budget funds), educational premises (forecast period in 10 years — 2031/2032)

Источник: расчеты авторов.

СПО, увеличится до 48 регионов, а через 10 лет в 2031/32 уч. году — до 58 регионов. Невыполнение минимальной гарантии в местах общежитий со стороны государства приводит, и еще больше приведет в будущем, к неравным возможностям для обучения в ОО СПО молодежи, нуждающейся в общежитии.

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:

- принятие решений о строительстве/реконструкции/ликвидации объекта среднего профессионального образования необходимо принимать с учетом демографического прогноза и прогнозными потребностями регионального рынка труда;
- в настоящее время в ряде субъектов Российской Федерации существует дефицит инфраструктуры ОО СПО, в том числе в части обеспечения обучающихся общежитиями и зданий, приспособленных для маломобильных граждан;
- образовательная миграция выпускников школ в другие регионы для продолжения обучения в ОО СПО сдерживается ограниченной доступностью мест в общежитиях.

Литература

1. Ломтева Е. В., Бедарева Л. Ю. Особенности мотивации молодежи к обучению: перераспределение спроса с высшего на среднее профессиональное образование // Экономическое развитие России. 2021. Т. 28. № 8. С. 58–62.
2. Мальцева В. А., Шабалин А. И. Не-обходной маневр, или Бум спроса на среднее профессиональное образование в России // Вопросы образования. 2021. № 2. С. 10–42.
3. Сирая Г. С., Олейникова И. Н. Подходы к организации сетевого развития образовательного потенциала территорий // Экономика и управление: проблемы, решения. 2022. Т. 2. № 4 (124). С. 128–137. EDN WXLCKU
4. Строев В. В. Доступность региональных систем профессионального образования для населения // Региональная экономика: теория и практика. 2007. № 10 (49). С. 123–128.
5. Толстопятенко М. А. Территориально-сетевая организация ресурсов как механизм формирования региональной системы СПО [Электронный ресурс] // Профобразование. URL: <http://проф-обр.рф/blog/2016-08-09-850> (дата обращения: 21.01.2023).
6. Халикова С. С. Система среднего профессионального образования в Хабаровском крае [Электронный ресурс] // International Journal of Professional Science. 2023. № 3. URL: <http://scipro.ru/article/05-03-2023> (дата обращения: 24.01.2023).
7. Baykov N. M., Voronkin M. V. Networking of secondary vocational education organizations in the region: opportunities and prospects // Power and Administration in the East of Russia. 2022. N 1 (98). P. 76–90. DOI: 10.22394/1818-4049-2022-98-1-76-9
8. Figueroa Saldaña A. 2020. “The COVID-19 Pandemic and Dual Vocational Education and Training in Mexico: Main Impacts and Opportunities for Resilience”. Paper presented to the Caribbean TVET: Creating Opportunities in a Global Pandemic. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.caribbeantvet.com/449529571> (дата обращения: 12.12.2022).
9. Kibrit G., Altinay F., Dagli G., Altinay Z. et al. Evaluation of Sustainability and Accessibility Strategies in Vocational Education Training. Sustainability. 2022. N 14 (19). 12061. DOI: 10.3390/su141912061

Об авторах:

Ломтева Елена Владимировна, ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (Москва, Российская Федерация) кандидат педагогических наук, доцент; lomteva-ev@ranepa.ru

Бедарева Лариса Юрьевна, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (Москва, Российская Федерация); lara-2006@mail.ru

References

1. Lomteva E. V., Bedareva L. Yu. Features of motivation of young people to study: redistribution of demand from higher to secondary vocational education // Economic development of Russia [Ekonomicheskoe razvitie Rossii]. 2021. Vol. 28. N 8. P. 58–62. (In Rus.)

2. Maltseva V.A., Shabalin A.I. No-bypass maneuver, or the boom in demand for secondary vocational education in Russia // Education issues [Voprosy obrazovaniya]. 2021. N 2. P. 10–42. (In Rus.)
3. Siraya G.S., Oleinikova I.N. Approaches to the organization of the network development of educational potential of territories // Economics and governance: challenges, solutions [Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya]. 2022. Vol. 2. N 4 (124). P. 128–137. EDN WXLCKU. (In Rus.)
4. Stroev V.V. Accessibility of regional vocational education systems for the population // Regional economy: theory and practice [Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika]. 2007. N 10 (49). P. 123–128. (In Rus.)
5. Tolstopyatenko M.A. Territorial and network organization of resources as a mechanism for the formation of a regional system of vocational education [Electronic resource]. URL: <http://проф-обр.рф/blog/2016-08-09-850> (accessed: 21.02.2023). (In Rus.)
6. Khalikova S.S. The system of secondary vocational education in the Khabarovsk Territory // International Journal of Professional Science. 2023. N 3 [Electronic resource]. URL: <http://scipro.ru/article/05-03-2023> (accessed: 24.01.2023). (In Rus.)
7. Baykov N.M., Voronkin M.V. Networking of secondary vocational education organizations in the region: opportunities and prospects // Power and Administration in the East of Russia. 2022. N 1 (98). P. 76–90. DOI: 10.22394/1818-4049-2022-98-1-76-9. (In Rus.)
8. Figueroa Saldaña A. 2020. «The COVID-19 Pandemic and Dual Vocational Education and Training in Mexico: Main Impacts and Opportunities for Resilience». Paper presented to the Caribbean TVET: Creating Opportunities in a Global Pandemic. [Electronic resource] // URL: <https://www.caribbeanvet.com/449529571> (accessed: 12.12.2022).
9. Kibrit G., Altinay F., Dagli G., Altinay Z. et al. Evaluation of Sustainability and Accessibility Strategies in Vocational Education Training. Sustainability. 2022. N 14 (19). 12061. DOI: 10.3390/su141912061

About the authors:

Elena V. Lomteva, PhD (Education), Associate Professor, Leading Researcher of the Center for Continuing Education Economics, Institute of Applied Economic Research of RANEPА, Moscow, Russian Federation; lomteva-ev@ranepa.ru

Larisa Yu. Bedareva, Senior Researcher of the Center for Economics of continuing education, Institute of applied economic research of RANEPА, Moscow, Russian Federation; lara-2006@mail.ru